

**IQTISODIY MAZMUNDAGI MASALALAR YECHISH – BOSHLANG‘ICH SINIF
O‘QUVCHILARIDA IQTISODIY SAVODXONLIKNI SHAKLLANTIRISH VOSITASI
SIFATIDA**

Meliyev Sobirjon Xolmurodovich

*O‘ZMPU Boshlan‘ich ta‘lim nazariyasi va metodikasi kafedrasida dotsenti,
Pedagogika fanlari falsafa doktori(PhD)*

Chorshanbiyeva Sevara Baxtiyor qizi

*O‘ZMPU “Ta‘lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi(boshlang‘ich ta‘lim)”
yo‘nalishi 1-bosqich magistranti*

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishda iqtisodiy mazmundagi masalalarning ahamiyati yoritilgan. Matematik topshiriqlar orqali daromad, xarajat, tejash va rejalashtirish tushunchalarini shakllantirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Iqtisodiy mazmundagi masalalarning o‘quvchilarda mantiqiy fikrlash va hayotiy ko‘nikmalarni rivojlantirishdagi o‘rni asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: Iqtisodiy savodxonlik, boshlang‘ich ta‘lim, iqtisodiy mazmundagi masalalar, daromad va xarajat, tejash, mantiqiy fikrlash

Аннотация: В статье раскрывается значение задач экономического содержания в формировании экономической грамотности учащихся начальных классов. Анализируются возможности использования математических заданий для усвоения понятий дохода, расхода, экономии и планирования. Обосновывается роль таких задач в развитии логического мышления и жизненных навыков.

Ключевые слова: Экономическая грамотность, начальное образование, задачи экономического содержания, доходы и расходы, экономия, логическое мышление

Abstract: The article highlights the importance of economic-based problems in developing economic literacy among primary school students. It analyzes the use of mathematical tasks to form an understanding of income, expenses, saving, and planning. The role of such problems in developing logical thinking and life skills is substantiated.

Keywords: Economic literacy, primary education, economic-based problems, income and expenses, saving, logical thinking.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Barchamizga ma'lumki muxtaram prezidentimiz tomonidan maktablarda o'tiladigan matematika faninig samaradorligini oshirish, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammo va kamchiliklarni oldini olish, matematika fanidan o'quvchilar faol qatnashib, fan olimpiadalarida munosib o'rinlarni olishlarida olib borilayotgan islohatlar alohida o'rin tutadi. 2020-yil 7-may kuni Ozbekiston Respublikasi Prezidentining "Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida"gi qarori imzolandi. Prezidentimiz tomonidan imzolanayotgan har bir qarorlari o'quvchilarning o'sib kelayotgan kelajak avlodning olayotgan bilimlari maktab davridanoq puxta va mukkamal bo'lishi, olgan bilimlari bilan chet davlatlardagi o'zi bilan tengdosh bo'lgan o'quvchilar bilan bellasha olishi va O'zbekiston ta'lim tizimini dunyo miqyosiga olib chiqishiga qaratilgan. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasini modernizatsiya qilishga qaratilgan islohotlar, xususan, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan amalga oshirilayotgan yangilangan o'quv dasturlari o'quvchilarda hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishni ustuvor yo'nalish sifatida belgilamoqda.

Iqtisodiy mazmundagi masalalar esa matematik bilimlarni real hayotiy vaziyatlar bilan bog'lash orqali o'quvchilarda tejash, rejalashtirish, daromad va xarajatni tahlil qilish, oqilona qaror qabul qilish kabi ko'nikmalarni rivojlantirish imkonini beradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun iqtisodiy tushunchalar abstrakt emas, balki kundalik hayotiy misollar orqali o'zlashtirilishi muhimdir. Aynan iqtisodiy mazmundagi masalalar yordamida o'quvchilar pul birliklari, narx, miqdor, foyda, tejamkorlik kabi tushunchalarni amaliy faoliyat jarayonida o'zlashtiradilar. Bu esa ularning nafaqat matematik tafakkurini, balki iqtisodiy dunyoqarashini ham shakllantiradi. Shuningdek, zamonaviy jamiyatda moliyaviy xatolar va iqtisodiy beqarorlikning oldini olish ko'p jihatdan aholining iqtisodiy savodxonlik darajasiga bog'liq. Shu bois iqtisodiy bilimlarni maktabning ilk bosqichidan boshlab tizimli ravishda singdirish kelajakda ongli iste'molchi, mas'uliyatli fuqaro va tadbirkorlik ruhiga ega shaxsni tarbiyalashning muhim omili hisoblanadi.

Eng avvalo iqtisod tushunchasiga to'xtaladigan bo'lsak, "Iqtisod" grekcha so'zdan olingan bo'lib, "oykos" uy, uy xo'jaligi, "nomos" – qonun degani. Ya'ni uy yoki ijtimoiy xo'jalik qonunlari ma'nosini beradi. 1575-1621 yillarda yashab, ijod qilgan fransuz iqtisodchisi Antuan Monkreten birinchi marta 1615 yilda "Siyosiy

Global Academic Conference on Research and Innovation

iqtisod traktati” nomli kichik ilmiy asar yozib, bu fanni mamlakat miqyosida iqtisodiyotni boshqarish fani sifatida asosladi.

Iqtisodiy madaniyat – bu murakkab ma’naviy-amaliy ta’lim bo’lib, uning mazmuni va tashkil qilinishi ma’lum strukturaga ega. Bola ongida turli elementlarning mujassamlashtirishi, iqtisodiy faoliyat, iqtisodiy tafakkur, iqtisodiy hisob-kitob yo’nalishlarning birligi bola ongida malaka va ko’nikma hosil qiladi. Iqtisodiy tarbiyada bola ongining rivojlanib mujassamlashib borishida madaniyatni shakllantirishning asosiy mezonini tasavvur qilish mumkin. Bizning fikrimizcha, eng avvalo, iqtisodiy madaniyatning shakllanishida dastlabki asosiy pog’ona o’rta umumta’lim maktabi. Shuning uchun iqtisodiy mehnat madaniyati shakllanishining muhim komponenti bo’lib, ta’lim-tarbiyaning iqtisodiy mehnat ish yo’nalishidagi tutgan o’rni bo’lib hisoblanadi, chunki u didaktik vosita, har xil shakl, usul va metodlar mazmun doirasida o’rganishish ob’ekti hisoblanadi. Iqtisodiy savodxonlik — bu shaxsning kundalik hayotda iqtisodiy jarayonlarni tushunish, moliyaviy qarorlarni ongli qabul qilish, daromad va xarajatni rejalashtirish, resurslardan oqilona foydalanish qobiliyatidir. Boshlang’ich sinf o’quvchilari uchun bu tushuncha soddalashtirilgan, yoshga mos holda beriladi.

Boshlang’ich ta’limda iqtisodiy savodxonlik quyidagi tushunchalarni qamrab oladi:

- pul va uning ahamiyati;
- narx va qiymat;
- daromad va xarajat;
- tejamkorlik;
- ehtiyot va istak;
- mehnat va mehnat natijasi.

Boshlang’ich sinf o’quvchilariga mo’ljallangan iqtisodiy mazmundagi misol va masalalar pul, xarajatlar, tejash, sarflash va mehnat taqsimoti kabi tushunchalarni sodda tilda tushuntirishi kerak. Bularga qiziqarli savollar orqali, masalan, “O’yinchoqlar uchun pul yig’ish”, “Do’konda xarid qilish” yoki “Meva sotish” kabi mavzularni o’z ichiga olgan misollar kiradi.

Boshlang’ich sinflarda quyidagi turdagi iqtisodiy masalalardan foydalanish mumkin:

1.Xarid va savdo masalalari.

1-masala . Bir dona daftar 5 000 so’m turadi. Nodira 2 ta daftar sotib oldi. U nech pul to’ladi?

Global Academic Conference on Research and Innovation

Yechilishi :2 ta daftar bor. Har biri 5 000 so‘m. Demak, 5 000 ni 2 marta olamiz:
 $5\,000 \times 2 = 10\,000$

Javob: Nodira 10 000 so‘m to‘ladi.

2-masala. Bir kg banan 14 000 so‘m, bir kg olma 9 000 so‘m. Onasi 2 kg banan va 3 kg olma oldi. 60 000 so‘m berdi. Qancha qaytim oldi?

Yechilishi : Avval banan narxini topamiz: $14\,000 \times 2 = 28\,000$. Keyin olma narxini topamiz: $9\,000 \times 3 = 27\,000$. Endi jami xarajatni hisoblaymiz: $28\,000 + 27\,000 = 55\,000$. Onasi 60 000 so‘m bergan edi. Qaytimni topamiz: $60\,000 - 55\,000 = 5\,000$

Javob: 5 000 so‘m qaytim oldi.

2.Daromad va xarajat masalalari.

1-masala. 10 000 so‘m pul oldi. 4 000 so‘mini shirinlikka sarfladi. Unda qancha pul qoldi?

Yechilishi:Ali pulining bir qismini sarfladi. Qolgan pulni topish uchun ayiramiz: $10\,000 - 4\,000 = 6\,000$

Javob: 6 000 so‘m qoldi.

2-masala. Oila bir oyda 2 500 000 so‘m daromad oldi. Shundan 1 400 000 so‘m oziq-ovqatga, 600 000 so‘m to‘lovlarga sarflandi. Qancha pul tejab qolindi?

Yechilishi: Avval jami xarajatni topamiz: $1\,400\,000 + 600\,000 = 2\,000\,000$. Endi daromaddan xarajatni ayiramiz: $2\,500\,000 - 2\,000\,000 = 500\,000$

Javob: 500 000 so‘m tejab qolindi.

3.Mehnat va haq masalalari.

1-masala . Bog‘bon 1 ta daraxt ekgani uchun 3 000 so‘m oladi. U 4 ta daraxt ekdi. Qancha pul oldi?

Yechilishi: Har bir daraxt uchun 3 000 so‘m. 4 ta daraxt bo‘lsa: $3\,000 \times 4 = 12\,000$

Javob: 12 000 so‘m oldi.

2-masala. Rustam 5 kun ishladi. Har kuni 25 000 so‘mdan haq oldi. U jami pulining 40 000 so‘mini kiyimga sarfladi. Qancha puli qoldi?

Yechilishi: Avval jami ish haqini topamiz: $25\,000 \times 5 = 125\,000$. Keyin sarflangan pulni ayiramiz: $125\,000 - 40\,000 = 85\,000$

Javob: 85 000 so‘m qoldi.

4.Tejamkorlik va rejalashtirish masalalari.

1-masala. Malika har hafta 4 000 so‘mdan jamg‘aradi. 3 haftada qancha pul yig‘adi?

Global Academic Conference on Research and Innovation

Yechilishi: 4 000 ni 3 marta olamiz: $4\ 000 \times 3 = 12\ 000$

Javob: 12 000 so'm yig'adi.

2-masala. Aziz planshet olish uchun 600 000 so'm yig'moqchi. Hozir uning 250 000 so'mi bor. Har oy 70 000 so'mdan jamg'aradi. Yana necha oyda maqsadiga yetadi?

Yechilishi: Avval yetishmayotgan pulni topamiz: $600\ 000 - 250\ 000 = 350\ 000$. Endi 350 000 so'mni har oy 70 000 so'mdan yig'adi. $350\ 000 \div 70\ 000 = 5$

Javob: 5 oyda yig'adi.

5.Xarid va tanlov masalalari.

1-masala. Bir o'yinchoq 18 000 so'm, ikkinchisi 12 000 so'm. Qaysi biri arzon va qancha arzon?

Yechilishi: Narxlarni solishtiramiz. 18 000 katta, 12 000 kichik. Farqni topamiz: $18\ 000 - 12\ 000 = 6\ 000$

Javob: 12 000 so'mlik o'yinchoq 6 000 so'mga arzon.

2-masala. Do'konda 1 quti sharbat 8 000 so'm. 3 quti olinsa, 20 000 so'm bo'ladi (aksiya). 3 qutini alohida olgandan ko'ra aksiya orqali qancha foyda qilinadi?

Yechilishi: Avval alohida olinsa: $8\ 000 \times 3 = 24\ 000$. Aksiya narxi — 20 000 so'm. Farqni topamiz: $24\ 000 - 20\ 000 = 4\ 000$

Javob: 4 000 so'm foyda qilinadi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda iqtisodiy mazmundagi masalalardan foydalanish o'quvchilarda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning samarali pedagogik vositasi hisoblanadi. Bunday masalalar matematika darslarini real hayot bilan bog'lash, nazariy bilimlarni amaliy faoliyatga tatbiq etish hamda o'quvchilarda funksional savodxonlikni rivojlantirish imkonini beradi. Aniqlanishicha, xarid va savdo, daromad va xarajat, mehnat va haq, tejamkorlik va rejalashtirish, shuningdek, tanlovga oid masalalar o'quvchilarda iqtisodiy tushunchalarni bosqichma-bosqich va yosh xususiyatlariga mos ravishda shakllantirishga xizmat qiladi. 1-2-sinflarda sodda amallar orqali pul birliklari, narx va miqdor tushunchalari mustahkamlanadi, 3-4-sinflarda esa ko'p bosqichli hisob-kitoblar orqali tahlil qilish, solishtirish va oqilona qaror qabul qilish ko'nikmalari rivojlanadi. Iqtisodiy mazmundagi masalalar o'quvchilarda tejamkorlik, mas'uliyat, mehnatning qadri, daromad va xarajatni rejalashtirish kabi muhim hayotiy kompetensiyalarni shakllantiradi. Bu esa kelajakda iqtisodiy

Global Academic Conference on Research and Innovation

ji hatdan ongli, mustaqil fikrlay oladigan va moliyaviy qarorlarni asosli qabul qila oladigan shaxsni tarbiyalashga zamin yaratadi. Shu bois boshlang'ich ta'lim jarayonida iqtisodiy mazmundagi masalalardan tizimli va maqsadga muvofiq foydalanish o'quvchilarning nafaqat matematik bilimlarini, balki iqtisodiy tafakkurini ham rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-maydagi "Matematika sohasida ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.

2. Ismailov Murodulla Kaxramonovich BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IJODIY FIKRLASH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING AMALIY JIHATLARI. 2023

3. Saparova Umida Baxromovna.OLIY TA'LIM MUASSASALARI BOSHLANG'ICH TA'LIM YO'NALISHI TALABALARINING IQTISODIY TARBIYA KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHNING O'ZIGA HOS JIHATLARI. IFT-2024. "Ilm fan taraqqiyoti: muammo, yechim va istiqbollari II an'anaviy" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. Toshkent, 17-18 dekabr 2024

4. Saidova Ra'no. BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IQTISODIY SAVODXONLIKNI SHAKLLANTIRISH. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE. April 26, 2024.

5. Jumayev M.E., „Matematika o'qitish metodikasidan praktikum“- Toshkent.: Байёз, 2022

6. www.google.com.

